

TASAVVUF FALSAFASIDA IJTIMOY – AXLOQIY MASALALAR

Xakim Primovich To'xtayev

O'zbekiston Milliy universiteti professori

Falsafa fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/>

Annotasiya: Maqolada, tasavvuf falsafasida inson ma'naviy kamolotini shakllantirishga qaratilgan, ijtimoiy-axloqiy masalalar falsafiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Ma'naviy kamolot, tasavvuf falsafasi, tasavvuf tarixi, inson ma'naviyati, ta'riqat, insonning botiniy olami, nafsga yo'l qo'yib boylikka intilish, ehtirosiga moil kishilar, qalb amri, ruh kishilari, komil inson, jovonmardlik (futuvvat), shariat qonun qoidalari, qalbini yaxshilik - ezgu niyyatlar bilan to'ldirish, insonparvarlik.

Аннотация: В статье философски анализируются социально-нравственные вопросы, связанные с формированием духовного совершенства человека в суфийской философии.

Ключевые слова: Духовное совершенство, философия суфизма, история суфизма, духовность человека, тарикат, внутренний мир человека, стремление к богатству через потакание своим страстям (нафс), люди, склонные к страстям, веление сердца, люди духа, совершенный человек, рыцарство (футувват), законы и правила шариата, наполнение сердца добром и благими намерениями, гуманизм.

Abstract: This article provides a philosophical analysis of the socio-moral issues related to the formation of human spiritual perfection in Sufi philosophy.

Keywords: Spiritual perfection, philosophy of Sufism, history of Sufism, human spirituality, tariqa, the inner world of a person, the pursuit of wealth through indulgence of one's passions (nafs), people prone to passion, the call of the heart, people of the spirit, the perfect human being, spiritual chivalry (futuwwat), the laws and rules of Sharia, filling the heart with goodness and good intentions, humanism.

Jahonda bugungi globallashuv jarayonida xalqlarning ma'naviy me'rosini chuqur o'rganishi va uni zamonaviy jamiyat hayotida qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. BMT ning "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezalutsiyasida hamda boshqa qator hujjatlarida dinlar doirasida komil inson g'oyasi, insonparvarlik, ezgulik, tolerantlik kabi yuksak ma'naviy fazilatlarni targ'ib qilish orqali insonlarda tinchlikni qadrlash, o'zaro hurmatni mustahkamlash, diniy e'tiqodga tolerant bo'lish, an'analar, til va madaniyatga hurmatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Din murakkab fenomen va u insonning ma'naviy dunyosi bilan bog'liqligi, davlatlar, madaniyatlar o'rtasidagi hamjihatlikni va tinchlikni ta'minlovchi omil ekanligi, shuningdek har bir xalqning an'analari va urf odatlari, ularning diniy e'tiqod va an'analari bilan chuqur bog'langanligi, shaxsning dunyo haqidagi bilimlari va qarashlarida muayyan darajada dinning roli haqida taqkidlab kelinmoqda. Ayniqsa islomda diniy – falsafiy ta'limot sifatida shakillangan tasavvufiy ta'limot sifatida shakillangan tasavvufni hozirda global ma'naviy - ruhiy fenomen sifatida dunyoning barcha hududlarida o'rganish jarayoni boshlangan. Sababi bugungi globallashuv davrida insoniyat tobora ma'naviy inqirozlar girdobida tasavvufning ma'naviy tarbiya usullaridan hayotda foydalanishga muhtoj bo'lib bormoqda. Tasavvuf ta'limoti Markaziy Osiyo xalqlarining boy ma'naviy me'rosining ajralmas qismi bo'lib uni chuqur o'rganish va keng targ'ib qilish bugungi kun uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, Markaziy Osiyo xalqlarining ma'naviy-ma'rifiy hayotida tasavvuf ta'limoti uyg'unlik, insonparvarlik va ruhiy poklik g'oyalarini singdirgan muhim madaniy – falsafiy oqim sifatida shakllangan.

Tasavvuf ta'limotining Markaziy Osiya xalqlari hayotidagi o'rni va ta'sirini o'rganish bugungi kunda diniy bag'rikenglikni mustahkamlash, millatlararo totuvlikni ta'minlash, yoshlarni sog'lom e'tiqod va ezgu fazilatlar ruhida tarbiyalash hamda jamiyat barqarorligini kuchaytirishda katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Bu borada xalqlarimiz tarixini chuqur o'rganish, “Muqaddas dinimiz, milliy qadriyatlarimiz, buyuk avliyolarimizning xotirasi va me'rosini tiklash, qadamjolarini obod etish” yo'nalishidagi ishlarni yanada takomillashtirish zamon talabi hisoblanadagi. Bu borada Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev BMT bosh assambleyasining 72-sessiyasida butun jahon jamoatchiligiga islom dinining asil insonparvarlik mohiyatini yetkazish muhim vazifa ekanligini takidlab, islomning, jumladan tasavvuf ta'limotining asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan diniy bag'rikenglikni ta'minlash va uning asosiy yo'nalishlarini belgilash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekanini alohida qayd etdi.[1]

Inson uchun qayg'urish, uning ma'naviy kamolotini o'ylash tasavvuf falsafasining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Tasavvuf tarixida har xil silsila va toyifalar almashib turgan bo'lsada inson ma'naviyati masalasi hech qachon ta'riqat ahli diqqat – e'tiboridan chetda qolgan emas.

Ayniqsa, insonning botiniy olami, ichki ziddiyatlari ruh va jism orasidagi kurash so'fiylarni ko'p qiziqtirgan. Ular insonda azaliy qarama-qarshi kuch – ruhoni va shaytoniy quvvatlar borligini, inson Allohning bandasi sifatida shayton qutqusini yengib, rahmoniy fazilatlariga ega bo'lishi lozimligini takidlaydilar. Insonning hayotdagi o'rni jamiyat bo'lib yashash tartiblariga ham shu mavqedan turib qaralgan: chunonchi ijtimoiy nizolar, urush janjallar, mulkiy tengsizlikning tub mohiyati, bosh sababini ham tasavvuf inson tabiatidan qidiradi, insonning axloqini tuzatishni uning tabiatdagi salbiy, hayvoniy kuchlarni mahv etishdan boshlash kerak deb tushuntiradi.

Tasavvufiyalar inson tabiatidagi salbiy kuchlarni umumiy nom bilan “Nafs” yoki “Nafsi ammora” deb atadilar va unga qarshi kurashga otlandilar. Mol dunyo to'plash, nafs ehtiyojiga qarab yurish, hirsu-havas qat'iy qoralandi, insonni (demakki insoniyatni ham) chokaslik va falokatlardan qutqarishning birdan bir to'g'ri yo'li – nafsni o'ldirib qanoat bilan halol yashash, ruh irodani chiniqtira borib, insonda insoniylikni, ya'ni ilohiylikni tantana etish zarur deb targ'ib qilindi.

Ushbu fikrlar ulug' shayxlarning “Tasavvuf” tushunchasida bergan tarif – izohlarida aniq ifodalangan. “Tasavvuf nima?” degan savolga Shayx Nuriy javob berib o'tadi: “Tasavvuf – nafs lazzatlaridan vos kechishdir”, yoki Shayx Safi Azimshoh javobi bunday: “Tasavvuf – nafs manzillarini bosib o'tishdir”, Shayx Ravim so'zi: “Tasavvuf Xudo yo'lida nafsdan kechmoqdir”. Atoqli so'fiy shoir Bobo Toir esa bu ma'noni yanada aniqroq qilib bayon etgan: “Tasavvuf – o'limi yo'q hayot va hayoti bo'lmagan o'limdir, ya'ni nafsoniy – hayvoniy hayotda o'lmoq va insoniy hayotda yashamoq”. [2,48]

Tasavvuf nafsning nimaligini anglash, ya'ni “ma'rifat etish” va uni yengishga xizmt qiluvchi o'ziga xos bir ta'limot yaratdi. Tasavvuf ta'limoti tarkibida shakllangan “Nafs tarbiyasi” masalasi birinchi o'ringa qo'yiladi. “Nafs” tasavvuf ta'limotining barcha tariqatlarida “ofat” sifatida qaraladi, uni tarbiyalash va jilovlash esa asosiy shartlardan biri sifatida belgilanadi.

Nafsni anglash va uni tarbiyalash, nafsni tahqirlash tasavvuf ahlining turmush va tafakkur tarziga aylangan. Jumladan, Imom Abdurahmon Sulamiy naqli bo'yicha: “Muhammad ibn Ahmad Bag'dodiy aytadi: “Kim so'fiylarga suhbatdosh bo'lsa, ularga nafs xohishsiz, qalbsiz va ixtiyorsizlik bilan ergashsin! Bas, kimda nafs nasibasi va talablariga nazar tashlashi bo'lsa, bular maqsadiga yetishishida monelik qiladi”. [3]

Tasavvuf ta'limotida Nafs ma'rifati Borliqni bilib olishning birinchi bosqichi, boshqacha ta'bir bilan aytganda, Allohni ma'rifat etishning birinchi sharti hisoblanadi”. [4]

Nafsning yomonligini anglash – odamning o'zini, demakki ilohiylik va ezgulikni anglashdir. Bahovuddin Naqshband hikmatiga asosan: “O'z nafsining yomonligini ta'nish – o'zligini tanish” (“Nafsi xudro ba badniy shinoxtan – xudo shunoxtan ast” ya'ni) demakdir.

Ahmad Yassaviy hikmatlarida ilgari surilgan axloqiy pand-nasihatlardan kishilarni insofli, diyonatli, iymonli bo'lishga chaqirishda foydalanish o'rinli. Yassaviy inson hayotidagi katta kurash nafsni taslim etishga xizmat qiladigan kurash deb hisoblagan.[5] U nafsga mag'lub bo'lgan shoh – qul, nafsdan ustunlikka erishgan qul shohdir, deydi. Ahmad Yassaviy o'z hikmatlaridan birida shunday deydi: Nafs yo'liga kirgan kishi rasvo bo'lur, Yo'ldan ozib, toyib, to'zib gumroh bo'lur. Yotsa - tursa shayton bilan hamroh bo'lur... . U nafs bandalariga qarata «Nafsni teygil, nafsni teygil, ey badkirdor» deb murojat etadi, va “Nafsim meni yo'ldan urib xor ayladi. Termultirib xaloyiqqa zor ayladi” deb nafs bandalarini tanqid etadi. Nafs insondagi butunlikni parchalaydi, iymonni sindiradi. Shu bois “Nafsni tanib mehnat etsa rohat” [6,52]-deb xitob qiladi. Demak, Yassaviy nodonlik jaholat, molparatslik illatlariga rivoj bergan tuban dunyoni yurakdan quvishga da'vat etadi.

Ahmad Yassaviy iymon tili bilan insonparlikni ulug'laydi, desak xato bo'lmas. Chunki Yassaviy hikmatlarida diyonat ziyosi va imon shavqati ichdan nurlanib turadi. Alloh qaxrun g'azablaridan qo'rqmay odamlarga ozor yetkazib bechoralarning ko'zlaridan yoshlar oqizuvchi bag'ritoshlarga u imonsizlar deb qaragan va o'sha zulimkorlarni o'ziga bir faollik bilan ayblagan. Uning nuqtaiy nazaricha na musulmon, na kofir hech birovga ozor bermasligi shartdir:

Sunnat ermish, kofir bo'lsa, berma ozor

Ko'ngli qattiq dilozordan Xudo bezor.[6,9]

Muallif bu misralar bilan “Ko'ngli qattiq xaloyiqin” shavqatga, yetim, mazlumlarga ozor yetkazmaslikka chaqirgan.

Tasavvuf bo'yicha nafs xudbinlikni, o'zim bo'lay falsafasini tug'diradi. Nafs domiga tushgandan keyin hech narsadan tab tortmaydi kishi, harom harichdan hazar etmay, boshqalar hisobiga bo'lsa ham yaxshi yashashni o'ylaydi. Oqibatda u zolim, berahim, riyokor bo'lib qoladi.

Nafsga qarshi kurashda usul sifatida foydalangan “nafsn mahqur aylash (tahqirlash), uni shayton vasvasi deb bilish”, tasavvufning ilk namoyandalaridan boshlab to so'nggi vakillarining turmush va tafakkur tarzida kuzatiladi. Masalan, Shayx Farididdin Attorning “Tazkirat ul-avliyo”sida bergan ma'lumotga ko'ra Shayx Junayd Bag'dodiy tasavvufni shunday ta'riflagan ekan: “tasavvuf ko'ngil sofligi, nafs talabidan voz kechish, ruhoniyyat sifatlarni kasb etish va haqiqat (Alloh) ilmlaridan voqif bo'lishdir”. Bundan shunday xulosa chiqadiki, nafsga yo'l qo'yib kishidagi yaxshi fazilatlarini yo'q qilib uni ma'naviy jihatdan qashshoq qilib qo'yadi. Nafsga yo'l bermaslik bu poklik garovidir.

So'fiylikning movlaviya masxabiga mansub Jaloliddin Rumiyning axloqiy qarashlarida ham nafs masalasi ham katta o'rin tutadi. Uning fikricha, nafs bu insondagi hayvoniy jihat hisoblanadi. Shuning uchun inson hech qachon nafsning quli bo'lish kerak emas, ya'ni o'zidagi hayvoniy jihatning ustun kelishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Aks holda u daxshatli hayvoniy kuch tuzog'iga tushib qoladi. Ochko'zlik, xasislik, tamagirlik va boshqa turli illatlar navsga berilganlikdan kelib chiqadi. Nafs balosidan qutilgan kishi Xudoga yaqin turadi. “Sizning eng kata dushmaningiz – bu nafsdur. U bilan doimo kurashishingiz, uni asr etib, qamab qo'yishingiz kerak. U ozod ekan, siz ozod emassiz. Nafsga qarshi kurash insonning o'z ozodligi uchun kurashdir”.[7]

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda, shuni qayd etish kerakki, tasavvuf ahli nafs deganda faqat yeyish ichishni tutmaganlar. Bu tushuncha kengayib ham chuqurlashib boylik, mulk, toj-taxt masalalariga bog'lanib ketadi. Tasavvufning dunyoga, hayotga munosabati, erk, uzlat kabi ijtimoiy hodisalarga qarshi ham shu tushuncha asosida ayonlashadi. Tasavvuf falsafasida odamlarni turkumlarga bo'lishda ham nafs asosiy me'zonlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tasavvuf odamlarni uch turkumga bo'ladi: Birinchi turkumga ehtirosga moil kishilar kiradi. U martabai nafs deb ataladi. Bunga oid kishilar Qur'onga, Muhammad payg'ambarga, Allohga ishonsalar ham, amalda unga ishonmaydilar va his tuyg'ularga, hissiyotga, ehtirosga berilagan holda yashaydilar. Ular nafsning, hissiyotning qulidirlar. Ularning joyi do'zaxdir. Lekin ular do'zax azobidan qutilishlari mumkin. Buning uchun ular nafsni jilovlashlari, hissiyotga berilmasliklari, tavba qilib haqiqatgan Allohga e'tiqod qilishlari lozim.

Ikkinchi turkumga, qalb amri bilan ish tutuvchi kishilar kiradi, ya'ni martabi qalb. Unga ma'naviy va aqliy jihatdan komil bo'lgan kishilar mansubdir. Ular hissiyotga berilmaydilar, nafs talablaridan ustun turadilar. Ular Allohni va Qur'onni, Muhammad payg'ambarni tan oladilar. Ular kalomni ilohiy bilim ekanligini, uning qudratini e'tirof etadilar. Bu turkumga kiruvchilar Allohni hamma narsada doimo sezib turadilar. Bunday kishilar yanglishmaydilar. Ular haq gapni gapiradilar. Ular Allohga yaqin ilohiy nur bilan sug'orilganlar.

Uchinchi turkumga, ruh kishilari kiradilar, ya'ni martabai ruh. Bu turkumga kiruvchi kishilar har qadamda va hamma narsada Allohni bevosita kuzatib turadilar. Ular uchun odamlar Allohni aks ettiruvchi ko'zgu bo'lsa, Alloh esa o'z navbatida olamlarni aks ettirib turuvchi ko'zgudir. Ular har tomonlama poklikka erishgan shayxlar va avliyolardir.

Bundan xulosa shuki, tasavvuf bo'yicha komil inson – bu nafs ehtiyojlariga tobe bo'lmagan aqlni hissiyotdan ustun qo'yuvchi, ruhi Mutloq ruhga tutash fayzu-karomatga boy, qalbi esgu tuyg'ularga limmo-lim pokiza zotdir.

Alisher Navoiy tili bilan aytganda: aoniy va shekiy, ham so'zidir pok, ham o'zi, chush davlat ul kishi cheki, tushgay anin ko'zi.[8]

Bunday martabaga Musharraf insonlarni valiulloh, qibla, g'avs (madadkor), avtot (ustun), abdol (badal qilingan) deb ham ulug'laganlar. Tasavvufning ta'kd etishicha, dunyo shunday zotlar tufayli barqaror va osoyishtadir.

Tasavvufning ilgo'r vakillari komil inson haqida fikr yuritar ekanlar, ular kishilardagi rahimdillik mehru-shavqat insonparvarlik kabi fazilatlarini ulug'laydilar. Bunday fazilatlarini odamiylikning chinakkam ifodasi ekanligini qayd etadilar.

Shu nuqtaiy nazardan turib o'z zamonalaridagi hokimlarni xalqparvarlikka, mehru-shavqatga chorlaganlar.

Shayx Sa'diy o'zining "Guliston" asarida shunday deb yozadi: Barcha odam bir-birining azolaridir. Chunki yaratilganda ular bir gavhardan olingan. Hayot bir azoni og'ritganda, qolganlari ham zirqiraydi. Shuning uchun sen boshqalar uqubatidan bexabar bo'lsang, sen odam deb atalishga arzimaysan. [2,53]

Shuni qayd etish lozimki, tasavvufdagi rahimdillik shavqat, qanoat, hayo (tasavvuf ahli "Hayo" deganda vijdon, nomusni ham anglaganlar) sahovat, vafo, do'stlik, birodarlik kabi axloqiy qoidalar X asrda qadimgi Hindiston va Movarounnahr shaharlarida vujudga kelgan. Jovonmardlik harakatining axloqiy talablari bilan uyg'unlashib ketgan.

Jovonmardlik (futuvvat) – mardlik demakdir. Futuvvat so'zining o'zagi fatiy ham shu ma'noni anglatadi. Futuvvat ham, tasavvuf ham islomiy tariqatlar bo'lib insonni poklashga, mehru – shavqat, himmat va mardlik fazilatlarini egallashga da'vat etadi. Shu jihatdan ilohiyot ishq ila dunyodan yuz o'giran, jismini ma'naviy kamolot yo'liga baxshida etgan darvesh bilan birodarlik, fidoyilik tuyg'ulariga solih futuvvatning maqsadi mushtarak edi.

Tasavvuf futuvvatda yuksak g'oyalarning amaliy, ijtimoy tadbirini ko'rgan bo'lsa, futuvvat tasavvufda g'oyaviy - nazariy poydevorini topgan edi. Tariqat ahli yolg'iz Xudoga oshiq bo'lib, foniqlik, ma'naviy poklik uchun kurashar edi. Futuvvatdilar tasavvuf axloqini e'tirof etgan holda, ijtimoiy faoliyatdan vos kechmadilar, ular xalq ichida yurib, xayrli va savob amallarini ado etishda faollik ko'rsatdilar.

Mutasavvuf mutafakkilar futuvvatdilarining axloqiy qoidalarini nazariy jihatdan ishlab chiqib so'fiylarning "Axloqe Mahmuda" (Yaxshi axloq) kodeksini ishlab chiqdilar. Buning aksi bo'lgan yomon axloqiy, ya'ni manmanlik, xudbinlik, hirsu – havasga berilish, zulm, zolimlik

adolatsizlik, lazzatparaslik kabi illatlarni “Axloqe mazuma” (Yomon Axloq) deb yuritdilar. Tasavvuf vakillaridan hisoblangan Husayn Voiz Koshifiy “Futuvvatnomai Sultoniy”, Fariduddin Attor “Futuvvatnomai Manzum” kabi asarlarni yozdilar. Attor o‘zining “Futuvvatnomai Manzum” asarida futuvvat tashkilotining o‘z a‘zolariga barcha talablarini batafsil yoritib beradi. Futuvvat a‘zolaridan u Ahmad Ibn Xizraviya, Kosoba, Shayx Rudboriy kabilarni ko‘rsatib o‘tadi.

Tasavvufda ham futuvvatda ham tenglik g‘oyasi muhim o‘rin tutadi. Ikkalsi ham barcha odamlarning mansabidan (lavozimidan) qat‘iy nazar bir-biri bilan teng ekanliklarini qayd etadilar.

Tenglik g‘oyasi mutasavvuf mutafakkir Abdurahmon Jomeyning ijtimoiy qarashlarida ham alohida o‘rin tutadi. Jomiy tushunchasi bo‘yicha ham shox, ham gado bir-biri bilan tengdur. Bu fikrni u shoxlarga ham singdirishga harakat qiladi. Shu maqsadda Jomiy “Iskandar Xiratnomasi” da quyidagi ikkita hikoyani keltiradi: Iskandar bir shaharni zabt etgandan keyin, aholidan, shahar hokimlaridan bironta kishi qolganmi – deb so‘raydi. Shunda aholi shaxzodalardan biri omon ekanligini va u darvesh bo‘lib qabristonda yashayotganligini aytishadi. Iskandar uni olib kelishni buyuradi. Shaxzoda darvesh Iskandar huzuriga kelganda o‘zi bilan birga ikkita suyak ham olib keladi. Iskandar bu nima deb so‘raganda? Shaxzoda bu suyaklardan biri shoxniki, ikkinchisi gadoniki ekanligi aytib, ularni kim ajrata oladi deydi. Shunda Iskandar shaxzodaning aqliga qo‘l qolib unga taxtni egallashni taklif qiladi. Shaxzoda bu taklifdan vos kechib, men bu bilan yaxshi bo‘lib qolmayman deydi. Boshqa bir hikoyada Iskandarning kosib bilan suhbatida ham xuddi shu fikr bayon etiladi.[9] Bu tasavvufdagi o‘z davri uchun juda qimmatli g‘oya edi. Tasavvuf tomonidan tenglik g‘oyasini ko‘tarilib chiqilishida mazdakizmning ham ta‘siri bo‘lishi mumkin.

Tasavvufda yana bir muhim katta ahamiyatga ega bo‘lgan narsa bu adolat masalasi. Tasavvuf ijtimoiy hayotda adolatparvarlikni qattiq turib himoya qildi. Agar shoxlar deydi Attor o‘z saltanatida tinchlik bo‘lishini istasalar adolatli hokim bo‘lishlari lozimligini uqtirdi. Attor boshqa Sharq mutafakkirlari singari butun umidini adolatli shoxga bog‘laydi. Uning yordamida barcha ijtimoiy illatlarni bartaraf etish mumkinligiga hamda umumiy tinchlikni o‘rnatishga ishonadi.

Adolatli shoh Attor fikricha, taxtda o‘tirib turli xil farmonlar berib o‘tirgan shoh emas balki xalqning ahvolini, orzu umidlarini yaxshi bilgan va unga yordam qo‘lini cho‘zgan shohgina adolatli hisoblanadi. Adolatli shohning yana bir muhim fazilati bu odamlarni boy va kambag‘alga ajratmasdan barchaga bir xil munosabatda bo‘lishdir: Dunyoda o‘z vijdonini sof tutgan, hammaga bir xil teng munosabatda bo‘lgan shohgina adolatli hisoblanadi.[10,80]

Adolat bilan ish tutmaydigan, xalq manfaatiga zid bo‘lgan qarorlar qabul qilib, ularni og‘ir axvolga solib qo‘yuvchi hokimlar uzoq rahbarlik qila olmaydilar, ertami – kechmi ularning davlati inqirozga uchraydi. Buni isboti uchun Attor quyidagi hikoyani keltiradi: Bir shoh hashamatli saroy qurmoqchi bo‘libdi. Biroq saroy qurilishi uchun mo‘ljallangan joyda kambag‘al hech kimi yo‘q bir kampir yashar ekan. Uni yerni shohga sotishga qancha urinmasinlar kampir ko‘nmabdi. Kunlarning birida kampir uyda bo‘lmaganda, uning uyini buzib saroy qura boshlashibdi. Kampir qaytib kelib qarasa, uyining o‘rnida katta bir saroy qad ko‘taribdi. Kampir bechora qattiq xafa bo‘lib ko‘p yig‘labdi va Xudoga nola qilib shohga jazo berishini so‘rabdi. Xudo kampirning iltijosini qabul aylabdi va ertasi kuni o‘sha saroydan shohning o‘ligi chiqibdi. Bu bilan mutafakkir shunday demoqchi bo‘ladi:

Donolik bilan adolatli ish tutgin,

Aks holda bo‘lasan tentaklarga kulgi.[10,80]

Yuqoridagi hikoya bilan Attor yetimlarning ko‘z yoshini oqizgan, devonalarni tahqirlagan kishi bu dunyoda ham, u dunyoda ham o‘z jazosini oladi demoqchi bo‘ladi. Xalqqa jabr zulm o‘tkazgan, unga nisbatan adolatsiz ishlar qilgan hokimlar albatta o‘z jazosini tortadilar. Bunga Attorning ishonchi komil. Attor fikricha, agar davlatni adolatli, dono rahbar boshqarsa, unda mamlakatda tinchlik hokum suradi, hech qanday shikoyatga, norozilikka o‘rin qolmaydi.

Aksincha, shohlar nafs balosiga berilib, ko'proq boylik orttirish maqsadida o'z xalqlarini talon – taroj qilsalar, bir birlari bilan urishsalar, bunday davlat ravnaq topmaydi. Xalqlari qashshoqlashib ketadi, tinchlik yo'qoladi, adolatsizlik hokum suradi. Attor o'z hikoyalarda (har bir fikr hikoya bilan tasdiqlanadi) amaldorlarning o'z boshimchaligini, ta'magirligini, poraxo'rligini fosh qiladi.

Mutafakkir Abdurahmon Jomiy ham komil inson to'g'risida fikr yuritar ekan, uning ajoyib fazilatlaridan biri odillikdir deydi. Jomiy odillikni nurga qiyos etsa, zo'rlikni zulmatga o'xshatadi. Yoxud Jomiy davlatni ekinzorga, odillikni unga hayot baxsh etib turgan yomg'irga qiyoslaydi. Bu o'xshatish orqali u davlat adolatli qonunlar orqali boshqarilishi lozim degan g'oyani ilgari suradi. Shundagina xalq azob - uqubatni bilmaydi, hamma baxtiyor yashaydi, deydi u.

Buni Jomening quyidagi misralarida ham ko'rish mumkin:

Agar chiqsa, adolatning quyoshi,
Taralgay har tomon nuri ziyosi,
Agar zulm etsa zolim, bu stamdan,
Jahon bo'lg'ay qora yo'q intihosi. [11]

Adolatning me'zoni nimada degan savolga Jomiy shariat qonun qoidalariga rioya qilishdadir deb javob beradi. Lekin shu bilan birga biz adolat masalasini hal qilishda Jomiy dunyoqarashida shariat qonun qoidalariga tanqidiy munosabatni ko'ramiz. Gap shundaki, Jomiy fikricha, shariat talablariga javob beradigan har qanday harakat ham adolatli bo'lavermaydi. Bundan tashqari - deydi Jomiy – qabul qilinayotgan tadbirlar va harakat xalq tomonidan qo'llanishi kerak. Xalqqa ziyon keltiruvchi harakat va tadbirlar hech qachon adolatli bo'lishi mumkin emas, deb hisoblaydi. Jomiy – xalqqa manzur ish qiladigan, uning ko'nglini ola biladigan hukumdorgina hurmatga sazovor deydi. Rahimdillik va adolat bilan ish tutadigan shoh – deydi Jomiy – Xudoga muhtoj emas, chunki uning elga g'amxo'rliginig o'zi katta savobli ishdir.

Bu haqida u:

Ey toje muhrga ko'ngul bog'lagan
Qachongacha toju muhr qoladi.
Mulki borliq bari ketadi bir kun
Na zamon, na zamin, na nahr qoladi,
Qo'lingdan kelganicha yaxshilik qilgil,
Jahondan senga shul mehr qoladi. [11,11]

deb xitob qiladi.

Jomiy ijtimoiy adolat to'g'risida gapirar ekan, o'z zamonasi uchun dadil bo'gan fikrni ilgari tashlaydi. U johillik bilan musulmon bo'lib xalqni azob – uqubatda tutgandan ko'ra, kofir bo'lib yaxshi va adolatli ish tutgan ma'qul – deydi. Jomiy davlat tepasida adolatli bo'lish bilan birga ma'rifatli bo'lgan kishilar turishini istaydi. Chunki – deydi Jomiy – Nodon kishi ham adolatli bo'lishi mumkin. Biroq Jomiy fikricha, nodonlik adolatli hokimni noto'g'ri yo'lga boshlashi, adolatsiz hukmlar chiqarishga olib kelishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki. Faqat ma'rifatli, adolatli shohgina xalqqa tinch va farovon hayot yaratib berishi mumkin.

Shuni ham qayd etish kerakki, tasavvufning ko'p namoyondalari shohlardan, hokimlardan, amaldorlardan, adolatni, muruvatni, insonparvarlikni talab qilib qolmasdan, balki o'zlari amaliy faoliyatlarida unga rioya qilganlar. Hasan Basriy, Junayd Bag'dodiy, Abdulla Ansoriy, Abulxasan Haraqoniy, Bahovuddin Naqshband, Abdurahmon Jomiy, Xo'ja Ahror Vali, Mahdumi A'zam Kosoniy, kabilar ko'p marta shoh va amirzodalar, hokimlarning nohaq ishlariga qarshi chiqqanlar. Ezilgan muhtoj kishilarning xojatini chiqqanlar.

Shunday qilib, tasavvuf ahlining ilg'or qismi boylik orqasidan quvgan kishilarni, nafs balosiga qul bo'lmaslikka, o'zidagi yomon illatlarni yo'q qilib, qalbini yaxshilik, ezgu niyyatlar bilan to'ldirishga chaqirganlar. Ular o'zlarining insonparvarlik talablari (g'oyalari) bilan

mehnatkash xalqning og'irini yengil qilmoqchi bo'lganlar. Tasavvuf falsafasining oliyjanob g'oyalari hozirgi kunda ham o'z – qadir qimmatini yo'qotgani yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasi.2017-yil.19-setabr.// <https://president.uz/oz/lists/view/1063>
2. “G'oyiblar haylidan yongan chiroqlar”- Toshkent: O`zbekiston.1994.
3. Имом Абдурахмон Суламий. Тасаввуф ва унинг ҳақиқати ҳақида. Муқаддима. / Таржимон ва изоҳлар муаллифи: Абдулҳамид Муҳаммад Турсун. – Тошкент: “Nihol-nashr” нашриёти, 2020.
4. Холмўминов, Жаъфар. Қиёсий тасаввуфшунослик (Монография). – Тошкент: Тошкент давлат шарқшунослик университети, “Yosh avlod matbaa”, 2021.
5. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. – М.: С.П.: «Диля», 2004.
6. Ahmad Yassaviy “Hikmatlar” Toshkent: G`ofur G`ulom nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti. 1990.
7. Из истории Средневековой Восточной философии. – Баку, Элм, 1980.
8. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar tuplami. – Toshkent, 1988.
9. <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/abdurahmon-jomiy-poetry.html>
10. Muhammadaxo`jayev.A. “Mirovazrenya Fariduddin Attora” - D.Donish.1974.
11. Abdurahmon Jomiy. “Tanlangan asarlar”. – Toshkent: G`ofur G`ulom nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti. 1971.